

JAMIYATGA INKLYUZIV TA'LIM MUHITNI SINGDIRISH

*Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi,
Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv jamiyatni tashkil etish va uni ijtimoiy mavqeini yuksaltirish masalalari haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Inklyuziya, ijtimoiy jamiyat, ta'lim, muhit.

Zamonamiz shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir vaqtda nafaqat texnika balki inson ongi va unga ta'sir etuvchi omillar ham rivojlanib bormoqda. Respublikamizda qator qonun va qonun osti hujjatlari hamda turli ijtimoiy ishlar olib borish bilan bir birgalikda ularni jamiyat hayotida izini qoldirish ham asosiy vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Bu vazifalar yurtboshimizni ham o'ylantirayotgan va butun jamiyatni uyg'otishga qaratilgan say harakatlardandir. Jamiyatga ta'limni to'g'ri tashkil etishdagi ishlar avvalo ta'limning boshlang'ich bo'g'ini bo'lgan maktabdab boshlanadi. Prezidentimiz aytganlaridek ta'lim sohasi “... barcha bo'g'indagi rahbarlardan yuksak mas'uliyat va yuqori darajadagi javobgarlikni talab qiladi. Bu – yillar davomida ko'rinmaydigan, ammo natijasi yaqin 10-15 yilda butun mamlakat qiyofasini tubdan o'zgartirishga asos bo'ladigan qudratli manba¹”dur.

Jamiyatimizda ta'limning shunday turi ham borki bu inklyuziv ta'limdir. Inklyuziv jamiyatga asos solish va shu asosda inklyuziv ta'limga etibor qaratish va insonlarni inklyuziv muhitga tayyorlash xisoblanadi. Ammo faqatgina qo'gozlarda qolib ketayotgan farmoyishlar, yoki ko'zboyamachilik uchun qilingan tashkiliy ishlar bu bizning inklyuziyaga tayyorgarligimizni aks ettira olmaydi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida dastlab bitta bolaning inklyuziyasi ta'minlanadi, keyinchalik ushbu bolaning shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy moslashuvi hamda oila va jamiyatda o'z mavqeini topa olish jarayonlari ijobiy natija sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu individual tajriba bosqichma-bosqich kengayib, mahalla, ta'lim muassasasi va jamiyat miqyosida ijtimoiy ongga singadi hamda inklyuziv qadriyatlarning barqaror shakllanishiga xizmat qiladi.

Sog'lom inklyuziv jamiyatni shakllantirish demokratik va rivojlangan davlat modelining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Inklyuziya tamoyillari asosida qurilgan jamiyatda har bir shaxsning huquq va erkinliklari, ijtimoiy kelib chiqishi, jismoniy yoki ruhiy imkoniyatlaridan qat'i nazar, teng e'tirof etiladi va himoya qilinadi. Bunday yondashuv fuqarolarning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlab, ijtimoiy adolat va barqaror taraqqiyot uchun mustahkam zamin yaratadi.

Demokratik jamiyatda o'zaro diniy bag'rikenglik va insoniy munosabatlarning mustahkamlanishi ijtimoiy barqarorlikning muhim omili sanaladi. Turli e'tiqod va qarashlarga hurmat bilan yondashish, muloqot va hamkorlik madaniyatini rivojlantirish jamiyatda ishonch muhitini kuchaytiradi hamda ijtimoiy ziddiyatlarning oldini oladi. Natijada sog'lom inklyuziv jamiyat va demokratik davlat modeli o'zaro uyg'unlashgan holda inson qadr-qimmatini yuksaltirish, fuqarolik birdamligini mustahkamlash va barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha videoselektor yig'ilishi 30.10.2020 yil www.yuz.uz sayti.

Zamonaviy axborot makonida ilmiy bilimlarni faqat nazariy matnlar orqali yetkazish yetarli samara bermaydi, balki ularni audio-vizual vositalar, aniq statistik dalillar va isbotlangan natijalar asosida taqdim etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv ilmiy g‘oyalarning tushunarligini oshirib, ularning amaliyotga tatbiq etilish jarayonini jadallashtiradi. Inklyuziv ta’lim misolida esa, dastlab alohida shaxs — bitta bolaning inklyuziyasidan boshlangan jarayon bosqichma-bosqich kengayib, jamiyat miqyosida ijobiy ijtimoiy ong va barqaror qadriyatlarning shakllanishiga olib keladi. Natijada sog‘lom inklyuziv jamiyatni barpo etish demokratik va rivojlangan davlat modelining asosiy omillaridan biriga aylanadi. Ushbu jarayonda o‘zaro diniy bag‘rikenglik, insoniy munosabatlarning mustahkamlanishi va ijtimoiy adolat tamoyillarining qaror topishi jamiyat barqarorligi va taraqqiyotini ta’minlovchi muhim shart sifatida namoyon bo‘ladi.

Jamiyatimiz ko‘zga tashlanayotgan oila muhiti, sport muhiti, do‘stona muhit, diniy bag‘rikenglik muhiti bilan tenglar qatorida rivojlanib, bolalar ongiga singayotgan inklyuziv muhit ham turli qiyinchilik va tushunmovchilik bilan aks etmoqda. Misol tariqasida barchani etirofida alohida ehtiyojga ega bolalarning to‘liq moddiy texnik ta’minotidagi kamchiliklarni aytsa yana kimdur psixologik tayyor emasligini aytadi.

Aslidachi?

Aslida bizning jamiyat tayyormi?!

Jamiyatimizni tayyorlash uchun qilinayotgan say harakatlar qachon yuzaga chiqadi va uni kimlarning ish samaradorligida ko‘rishimiz mumkin?

Demak yuqoridagi savollarga navbat bilan javob topishga harakatni boshlashishimiz oldimizga qo‘ygan inklyuziv muhitni keng targ‘ib etish bo‘lib xizmat qiladi.

Har qanday muhitni dastavval o‘rganishimiz va ushbu muhitga moslashish uchun qilinishi kerak bo‘lgan ishlarni aniqlashimiz va yo‘l haritasini tuzib olish maqsadga muvofiqdir. Bunda har bir bola uchun individual yondashuv asosida ish ko‘rish kerak bo‘ladi.² Nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalarni umumiy ta’limda yoki ijtimoiy-maishiy muhitda moslashishi uchun ularning nuqsonida kelib chiqib ta’lim dasturi tuzulishi va moslashtirilishi kerak. Natijada uning harakatlar ketma ketligi yaqinlari va do‘stlari tarafidan tan olinadi bu esa jamiyatga singdirilishning kichik belgisidir. Insonlar xoh sog‘lom bo‘lsin, xoh ehtiyojmand harqanday xolatda ko‘makka muhtoj xisoblanadi. Mana shunday muhtojlikka bo‘lgan yo‘lni qisqartirish o‘zi ham jamiyatga insoniylik xissini singdirgan xolda nogironliklarning inklyuziv muhitini singdirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo‘yicha videoselektor yig‘ilishi 30.10.2020 yil www.yuz.uz sayti.

2. Shomaxmudov R “Inklyuziv ta’lim: xalqaro tajribalar” 2013 yil o‘quv metodik qo‘llanma.

3. F.U.Qodirova va boshqalar. “Inklyuziv ta’lim: nazariya va amaliyot” darslik Zebo print 2023 yil.

² M.G’.Dehqanova “Individual ta’lim sharoitida bo‘lajak maxsus pedagoglarni korreksion mashg‘ulotlarni modellashtirishga tayyorlash metodikasi” disseratsiya avtoreferati, 2025 yil.